

3D voxel-based lithological modelling in GIS: the influence of borehole scope and spatial pattern

Ksenija MICIĆ^{1,2*}

¹University of Belgrade, Faculty of Civil Engineering, Bulevar kralja Aleksandra 73, Belgrade, Serbia.

²University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, Đus ina 7, Belgrade, Serbia.

*Corresponding Author e-mail: kmicic@grf.bg.ac.rs

Abstract: Over the past decades, with the development of digital tools and technologies, geotechnical engineering practice has shifted from traditional ground modelling procedures toward data-rich 3D models capable of representing geological-geotechnical complexity more realistically. The foundation of such models is represented by the field investigation data. In this regard, a key question remains open: what investigation scope is required, and how should it be optimally distributed in space to achieve reliable model predictions and maximize the information gain? In this study, Empirical Bayesian Kriging is employed in a GIS environment to generate 3D voxel-based lithological models. Subsets ranging from 10 to 70 investigation boreholes are analyzed, grouped into different spatial distribution patterns. The accuracy of lithology prediction is evaluated against an independent set of validation boreholes and relative to a quasi-reference model based on all 94 boreholes. The standard error of prediction is used as an indicator of uncertainty, introducing a threshold-based approach. The results show increasing prediction accuracy and decreasing uncertainty with a higher number of boreholes and with their optimal spatial arrangement, especially for models with poor investigation coverage.

Keywords: lithology model; ground model; investigation boreholes; GIS; kriging; uncertainty.

Article history: <Manuscript received 21 January 2026. - Accepted 4 March 2026>

3Д воксел литолошко моделирање у ГИС окружењу: утицај обима и просторног распореда истражних бушотина

Ксенија МИЦИЋ^{1,2*}

¹Универзитет у Београду, Грађевински факултет, Булевар краља Александра 73, Београд, Србија.

²Универзитет у Београду, Рударско-геолошки факултет, Ђушина 7, Београд, Србија.

*Контакт одговорног аутора: kmicic@grf.bg.ac.rs

Апстракт: Током последњих деценија, са развојем дигиталних алата и технологија, геотехничка пракса бележи помак са традиционалног моделирања тла/стена на 3Д моделе богате подацима и са могућношћу реалнијег приказа геолошко-геотехничке комплексности. Темељ оваквих модела чине подаци из теренских истражних радова. С тим у вези, кључно питање остаје отворено: колико истражних радова је потребно и како их оптимално распоредити у простору, како би се унапредила поузданост предиктивних модела и искористила информативна вредност постојећих података? У овом раду примењен је емпиријски бајесов кригинг у ГИС окружењу за генерисање 3Д воксел литолошких модела. Анализирани су подскупови од 10 до 70 истражних бушотина, груписани у различите просторне распореде. Тачност предвиђања литологије анализирана је помоћу независног сета валидационих бушотина и у односу на квази-референтни модел базиран на свих 94 бушотина. Стандардна грешка предвиђања коришћена је као индикатор непоузданости уз приступ заснован на граничној вредности. Резултати показују пораст тачности предвиђања и смањење непоузданости са растом броја бушотина и са њиховим оптималним просторним распоредом, посебно у домену модела са ограниченом густином истраживања.

Кључне речи: литолошки модел; модел подлоге; истражне бушотине; ГИС; кригинг; непоузданост.

Хронологија: <Рад примљен 21. јануар 2026. - Прихваћен 4. март 2026>

1. Увод

Тросторонни инжењерско-геолошки модели постали су обавезни у геотехничком пројектовању и планирању подземног простора, обзиром на то да геометрија литолошких средина, као и просторна променљивост, директно утичу на исходе нумеричких анализа и инжењерске одлуке (Wang & Tian, 2024). Њихова примена, садржај и начин израде дефинисани су у оквиру смерница за употребу Еврокода 7 друге генерације: Геотехнички дизајн (Garin et al., 2024). У пракси, истражне бушотине представљају један од примарних извора знања на којем ови 3Д модели почивају, али финансијска и временска ограничења често утичу на њихов смањени обим и просторну покривеност (Wang & Tian, 2024). Ово је један од фактора који чини поуздано просторно издвајање литолошких слојева веома изазовним (Zhao et al., 2023; Qiu et al., 2024). С тим у вези, просторна интерполација и екстраполација постојећих података постаје неизбежан алат у неузоркованим зонама и формирању континуалних 3Д модела.

Тачност предвиђања не зависи само од броја бушотина, већ и од њиховог просторног распореда. Литолошка непоузданост по правилу расте са удаљеношћу од опсервираних података, а промене у густини могу значајно утицати на реалистичност и употребљивост модела (Gong et al., 2020; Wang et al., 2022; Tran et al., 2025). Ово отвара практично питање: колико је података довољно и како их оптимално распоредити у простору?

ГИС платформа, опремљена савременим геостатистичким алатима, пружа применљив оквир за систематско разматрање овог питања. Детерминистичке интерполационе методе имају ограничења у моделовању сложене просторне променљивости и квантификацији непоузданости, док алат за 3Д емпиријски бајесов кригинг омогућава аутоматизовано подешавање вариограмских параметара, што га чини погодним за бројне геолошке и геотехничке задатке. Иако примењиван у сврхе просторног предвиђања геотехничких механичких параметара, анализе квалитета подземних вода и загађености тла (Li et al., 2022; Zaresefat et al., 2024; Uteпов et al., 2025), могућност његове употребе при просторном дефинисању граница литолошких средина на бази бушотина готово је неистражена (Abdelsattar & Hemdan, 2025).

У овом раду развијен је и тестиран аутоматизовани радни ток у *ArcGIS Pro* окружењу, заснован на геостатистичкој бајесовој интерполацији, и систематској процени утицаја обима и просторног распореда бушотина на резултате предвиђања у вокселизованом простору. У погледу структуре, остатак рада је организован на следећи начин: поглавље 2 садржи детаљан опис методологије литолошког моделирања у ГИС-у, као и опис студије случаја са посебним освртом на формирање подскупова по броју и распореду истражних бушотина. У поглављу 3 дат је приказ евалуационих система који се користе за процену тачности и поузданости геостатистичког моделирања, док поглавља 4 и 5 разматрају добијене резултате, њихове импликације, као и најважније закључке.

2. Интерполационо литолошко моделирање у ГИС окружењу

Просторно издвајање литолошких јединица захтева примену процедура које подржавају мултимодалне и вишескалне податке, потпуну 3Д репрезентацију терена и итеративно параметарско унапређење модела, уз могућност интеграције са геотехничким анализама. Један од најчешће коришћених система за решавање оваквих задатака јесте *ArcGIS*, који представља напредну и свеобухватну платформу из породице Географских Информационих Система (ГИС). *ArcGIS* у геонаукама налази широку примену у интеграцији скупова просторних података, управљању комплексним алгоритмима за моделирање и примени напредних геостатистичких метода, у свему одржавајући рачунску ефикасност.

2.1 Емпиријски бајесов кригинг

Из широког спектра доступних алата, у овом раду примењен је емпиријски бајесов кригинг (ЕБК) за просторно предвиђање литологије на основу података из истражних бушотина.

Емпиријски бајесов кригинг представља геостатистички интерполациони приступ који у бајесов оквир интегрише итеративну процену параметара семивариограма, чиме је омогућено смањење степена

субјективности при моделирању. Семивариограм представља основни геостатистички алат за дефинисање просторне зависности између променљивих, суштински описујући меру варијансе (Hohn, 1999). У рачунском моделу, опсервације z_i на локацијама s_i изражавају се као:

$$z_i = y(s_i) + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, K \quad (1)$$

при чему је $y(s)$ базни Гаусов просторни процес, ε_i означава грешку мерења, а K је број посматрања (Gribov & Krivoruchko, 2020; Krivoruchko & Gribov, 2019).

По својој суштини, ЕБК процедура подразумева најпре процену параметара семивариограма методом ограничене максималне веродостојности, а потом и генерисање више безусловних симулација ради формирања емпиријских априори скупова параметара. Сваки скуп параметара затим се тежински пондерише према вероватноћи да генерише опажене податке, а финална предвиђања на неузоркованим локацијама добијају се упросечавањем појединачних предвиђања срачунатих за сваки скуп параметара појединачно. У 3D режиму у ArcGIS Pro окружењу, логика ЕБК алгоритма је аналогна, уз прилагођавање метрике растојања и дефинисања домена претраживања тродимензионалном простору (Esri, 2025).

У овој студији, 3D воксел литолошки модели генерисани су применом ЕБК алгоритма у ArcGIS Pro верзији 3.5.0 у неколико корака који су детаљно обрађени у наставку и приказани на дијаграму тока на Слици 1. Припрема улазних података за просторно предвиђање подразумева трансформацију картираних литолошких интервала из бушотина у класу просторних тачака која садржи 3D координате и одговарајући литолошки индекс. Нумерички литолошки индекс додељен је на бази редоследа појављивања литолошких чланова у репрезентативној бушотини – почев од уста бушотине, до њеног дна, тако да први интервал носи индекс 1, а последњи 6. Након тога следи конфигурација ЕБК симулације и то: модела семивариограма, величине анализираниг подскупа и броја симулација, при чему је, по потреби, могуће извршити и трансформацију података. Вертикална анизотропија, као и просторна променљивост узимају се у обзир помоћу фактора уклањања тренда и фактора увећања висинске компоненте. Последњи корак у припреми алгоритма за прорачун јесте подешавање параметара домена претраживања: радијус претраге, шема секторизације и број суседа. Крајњи корак у формирању литолошких модела јесте рекласификација континуалних ЕБК резултата у дискретне литолошке јединице, како би се нумерички резултат интерполације трансформисао у податке са директним геолошким значењем.

Продукт ЕБК симулације складишти се у оквиру такозваног геостатистичког слоја који заправо представља низ хоризонталних пресека са резултатима предвиђања. Поред тога, овај слој садржи и путању до изворног скупа података, све параметре ЕБК интерполације и релевантне метаподатке за накнадно картографисање или поновну евалуацију. Геостатистички слој се потом користи за креирање мултидимензионалног воксел растера који складишти волуметријске податке у NetCDF формату.

Слика 1. Дијаграм тока генерисања литолошких модела у ГИС-у применом ЕБК

NetCDF је стандардизовани формат датотека са структуром података базираном на нивовима, који је намењен складиштењу и размени различитих врста научних података (NSF Unidata, 2025; Rew & Davis, 1990). Воксел представља 3Д ћелију која може складиштити волуметријске и семантичке информације. У зависности од комплексности модела, воксели могу бити униформне или променљивих димензија у простору (Micić et al., 2025). Воксели се у овом раду користе за репрезентацију дигиталног литолошког модела, као један од најбољих начина за приказ хетерогених геолошких информација и укључивање семантичких података (Khan et al., 2023).

Процедура моделирања је аутоматизована употребом *ArcPy*-ја, *Esri*-јеве свеобухватне *Python* библиотеке за просторну анализу, управљање и конверзију података (*Esri*, 2025).

2.2 Студија случаја

Базу ове студије чини сет података од 94 архивских истражних бушотина са подручја Новог Београда, односно локалитета блокова 61-64. Истражно подручје у оквиру којег су генерисани литолошки модели заузима површину од око 1.41 km², представља урбану зону града, и углавном је сачињено од алувијалних седимената, са карактеристичном сменом прашинастих, глиновитих, песковитих и шљунковитих фракција. На Слици 2 дат је приказ положаја истражног подручја, као и распореда истражних бушотина.

У циљу анализирања утицаја обима и просторног распореда бушотина на тачност и поузданост интерполационог моделирања, цео сет бушотина је подељен на експериментални и валидациони сет, тако да укупно 70 бушотина улази у састав првог, а независних 24 у састав другог (Слика 1). Потом је експериментални сет подељен на подгрупе са растућим бројем бушотина, почев од 10, преко 20, 30, 50, до свих 70 истражних бушотина.

Слика 2. Истражно подручје са просторним распоредом истражних бушотина

За моделе од 10 до 30 бушотина, сваки просторни распоред броји по 5 могућих сценарија. За модел са 50 бушотина формиран је по један сценарио за сваки тип, обзиром на немогућност детерминације различитих типова код велике густине истраживања у односу на укупан број. Модел са 70 бушотина има један јединствени просторни распоред. Примери просторног распореда по моделима са различитим обимом бушотина приказани су на Слици 3.

Слика 3. Типови просторног распореда бушотина: а) кластерован, б) насумичан и ц) добро распоређен

Сваки могући сценарио је, дакле, улазни сет података за ЕБК симулацију, тако да се добије литолошки воксел модел, али и модел стандардне грешке предикције. На Слици 4 је дат пример генерисаних модела – литолошког воксел модела и модела стандардне грешке за 20 бушотина и насумични просторни распоред. Сви модели су у последњем делу методолошког процеса предмет евалуације предиктивне тачности и поузданости.

Овде је још важно напоменути да је за потребе примене вишенивојских евалуационих система конструиран такозвани квази-референтни литолошки модел, и то на бази свих 94 бушотина. Овај модел представља референтну апроксимацију која користи максималну густину података по усвојеном моделирајућем приступу, и служи у сврхе релативног поређења са моделима са редукованом густином улазних података за предвиђање.

Слика 4. Продукти ЕБК симулације: а) литолошки модел и б) модел стандардне грешке предвиђања

3. Евалуација тачности и непоузданости модела

За евалуацију тачности и непоузданости оформљена су два система, која у својој реализацији користе и специфичне али и заједничке улазне податке. Процес евалуације спроведен је у *Python* окружењу коришћењем библиотека: *numpy*, *pandas*, и *scikit-learn*.

3.1 Систем за процену тачности

Тачност предвиђања евалуира се на два начина: поређењем са независним сетом валидационих бушотина и поређењем са квази-референтним моделом, од којих сваки броји по три нивоа евалуације.

Код првог начина, процењују се тачност на бази доминантне зоне тла, тачност на нивоу воксела и стандардна класификациона метрика. Тачност на бази доминантног литолошког интервала подразумева поређење стуба валидационе бушотине и еквивалентног стуба воксел модела, тако да се воксел интервалу додели најчешћи литолошки тип у оквиру свих воксела који припадају интервалу дефинисаном према валидационом стубу. Тачност на нивоу воксела подразумева исто поређење, али без додељивања доминантног литолошког типа, већ процену тачности сваког појединачног воксела у оквиру интервала. Класификациона метрика обухвата стандардне евалуаторе попут: Коен капа коефицијента, Метјуовог коефицијента корелације, коефицијента балансиране тачности, прецизности, макро-F1 скорa, итд.

Код поређења са квази-референтним моделом, најпре се оцењује глобална тачност модела на нивоу воксела. Потом се процењује воксел тачност у зонама граница слојева, при чему се воксел сматра граничним уколико у X, Y или Z правцу има бар један суседни воксел другачијег литолошког типа. На крају се анализирају зоне растуће удаљености од тренинг бушотина, у тзв. биновима од 20, 50, 100 и 200 метара.

3.2 Систем за процену непоузданости

Систем за процену непоузданости предвиђања у потпуности се ослања на анализу модела стандардне грешке произведених у *ArcGIS*-у, и укључује 4 нивоа евалуације.

Анализа непоузданости најпре подразумева прорачун глобалне статистичке метрике (максимална/минимална стандардна грешка, стандардна девијација, коефицијент варијације, итд). Након тога, аналогно процени тачности, процењује се и непоузданост у зонама граница слојева, као и у зонама растуће удаљености од валидационих бушотина, односно од извора знања. Потом се анализира удео домена високе непоузданости у моделима и то у односу на граничну вредност стандардне грешке. У овој студији, гранична вредност стандардне грешке износи 1.0 (са једна литолошка категорија), усвојена на бази итеративног поступка и анализе резултата за добијене моделе.

4. Резултати и дискусија

На Слици 5 приказана је просечна тачност предвиђања добијена по принципу „доминантног литолошког интервала“ у поређењу са валидационим сетом бушотина (видети потпоглавље 3.1), и глобална воксел тачност у односу на квази-референтни модел.

Дијаграми указују на пораст тачности са повећањем обима истражних бушотина коришћених за геостатистичко моделирање, и то најмаркатније у зони прелаза са минималних 10 на 20 бушотина. Остали прелази на моделе са већим бројем бушотина такође показују пораст, али знатно блажи, што се суштински може повезати са утицајем квалитета улазних података, као и процесом вокселизације.

Даљом анализом променљивости добијених резултата по различитим реализацијама модела (Слика 6), јасно је да су варијације најизраженије код модела са нижим бројем бушотина, док код модела са 30 бушотина, та променљивост почиње значајно да се стабилизује. Када је реч о границама слојева и зонама растуће удаљености од извора знања, очекивано, тачност је генерално мања, а свакако опада и са смањењем обима истраживања, као што је приказано на Слици 7.

Аналогни резултати добијени су и при процени непоузданости предвиђања. Према вредностима просечне стандардне грешке по моделима (Слика 8), највећу непоузданост показује модел са најмањом гу-

Слика 5. Тачност предвиђања у поређењу са а) валидационим сетом бушотина и б) квази-референтним моделом

Слика 6. Варијације тачности по реализацијама модела

Слика 7. Тачност у зонама растуће удаљености од тренинг бушотина и у зонама литолошких граница

Слика 8. Стандардна грешка предвиђања као индикатор непоузданости у моделима

стином истраживања, а прате га и модел са 20 и са 30 бушотина. Веома сличан резултат за модел_50 и модел_70 може се објаснити чињеницом да ЕБК алгоритам у том домену има довољан број улазних података са којима врши симулацију, те да се и грешка коју прави стабилизује. Као што је приказано на Слици 9, највећи удео високе непоузданости у запремини модела учача се код модела_10. Код осталих модела тај удео је генерално знатно мањи, са постепеним прелазима. Највеће вредности стандардне грешке забележене су у зонама граница између слојева, као и у зонама удаљеним од тренинг бушотина.

Утицај просторног распореда најизраженији је код модела са ретком до умереном мрежом истраживања, што се може видети на примеру приказаном на Слици 6. Уколико се посматра упросечена тачност по типовима просторног распореда (Слика 10), генерално најмање вредности показују модели са кластерованим распоредом, обзиром на најмању густину мреже покривености бушотинама.

Добро распоређену шему одликује генерално највећа тачност, с тим што јој у неким моделима парира и насумични распоред, обзиром да је у домену 30+ бушотина било тешко од оригиналне просторне конфигурације бушотина детерминисати између насумичне и добро распоређене шеме. Што се тиче непоузданости, у моделима са нижим бројем бушотина, кластеровани тип бележи највећу грешку (Слика 11),

Слика 9. Удео високе непоузданости у запремини модела у односу на граничну вредност

Слика 10. Тачност предвиђања по типовима просторног распореда бушотина

Слика 10. Тачност предвиђања по типовима просторног распореда бушотина

док добро распоређени тип показује најмање вредности. Код модела_50 може се констатовати губљење ефекта просторног распореда.

Узимајући у обзир све презентоване резултате, може се констатовати да већи обим опсервираних података производи тачније и поузданије литолошке моделе. Обзиром на то да се највећи бенефити уочавају при преласку са ретке на умерено густу мрежу истраживања, сматра се могућим и неопходним дефинисати оптимални обим истраживања за свако истражно подручје.

Променљивост у резултатима код различитих просторних распореда говори у прилог томе да је при примени геостатистичких метода посебно важно узети у обзир више различитих могућих сценарија, односно користити пробабилистичке оквири за анализу и интерпретацију, као и даљу инкорпорацију у геотехничке прорачуне.

Закључак

У овом раду приказана је процедура за просторно литолошко моделирање применом геостатистичких алата у ГИС окружењу на бази истражних бушотина, и процена тачности и поузданости предвиђања у оквиру система који користе стандардне и специфичне евалуаторе.

На примеру архивских истражних бушотина, које покривају подручје дела Новог Београда, показано је да гушћа мрежа истраживања, као и оптимални распоред истих у простору пружају могућност тачнијег, прецизнијег и поузданијег интерполационог моделирања.

У светлу практичних импликација добијених резултата, могуће је закључити да у случајевима када постоји ограничени буџет опредељен за спровођење истражних радова, рационални просторни распоред може се сматрати једнако важним као и обим истих. Такође, од велике је важности процену непоузданости уврстити у геолошке и геотехничке анализе, као практични алат за идентификацију критичних зона које би захтевале додатна истраживања, односно конзервативније приступе пројектовања.

Обзиром да су литолошки подаци само један од слојева података којима се у потпуности дефинише инжењерско-геолошки модел терена, будућа унапређења овог истраживања подразумеваће укључивање других геолошких и геотехничких истражних података у процес моделирања. У том смислу, посебна пажња биће посвећена процени просторне променљивости геомеханичких параметара, са циљем формирања инжењерско-геолошког модела терена погодног за директну интеграцију са геотехничким нумеричким анализама.

Финансирање

Ово истраживање је делом финансирано од стране Фонда за науку Републике Србије, у оквиру пројекта „Digital and Numerical Model Integration for Optimization in Geotechnics“, број пројекта 345, а делом од стране Министарства науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије по пројекту 200092.

Захвалност

Аутор упућује захвалност ван. проф. у пензији др Зорану Радићу на уступљеним подацима о истражним бушотинама.

Сукоб интереса

Аутор изјављује да нема било какав финансијски, професионални или лични сукоб интереса који би могао утицати на објективност резултата и тумачење података представљених у овом раду.

Литература - References

- Abdelsattar, A. & Hemdan, E.E.D. (2025). A geostatistical predictive framework for 3D lithological modeling of heterogeneous subsurface systems using Empirical Bayesian Kriging 3D (EBK3D) and GIS. *Geomatics*, 5, 60. <https://doi.org/10.3390/geomatics5040060>
- Esri. ArcGIS Pro documentation (2025, Januar 15). What is Empirical Bayesian Kiging? <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/latest/help/analysis/geostatistical-analyst/what-is-empirical-bayesian-kriging-.htm>
- Esri. ArcGIS Pro documentation. (2025, Januar 15). What is ArcPy? <https://pro.arcgis.com/en/pro-app/3.4/arcpy/get-started/what-is-arcpy-.htm>
- Garin, H., Baldwin, M., Reiffsteck, P., van Der Made, K.J., Wudtke, R., Lamas, L., Virely, D. & Polo Lopez, C.S. (2024). European Comission: Joint Research Centre - Assembling the ground model and the derived values. *Publications Office of the European Union*, Luxembourg. <https://data.europa.eu/doi/10.2760/6390378>
- Gong, W., Zhao, C., Juang, C.H., Tang, H., Wang, H. & Hu, X.J.C. (2020). Stratigraphic uncertainty modelling with random field approach. *Computers and Geotechnics*, 125, 103681. <https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2020.103681>
- Gribov, A. & Krivoruchko, K. (2020). Empirical Bayesian kriging implementation and usage. *Science of the Total Environment*, 722, 137290. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.137290>
- Hohn, ME. (1999). The semivariogram. *Geostatistics and petroleum geology*. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-011-4425-4_2
- Khan, M. S., Kim, I. S., & Seo, J. W. (2023). A boundary and voxel-based 3D geological data management system leveraging BIM and GIS. *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation*, 118, 103277. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2023.103277>
- Krivoruchko, K., and Gribov, A. (2019). Evaluation of empirical Bayesian kriging. *Spatial Statistics*, 32, 100368. <https://doi.org/10.1016/j.spasta.2019.100368>
- Li, Z., Tao, H., Zhao, D. & Li, H. (2022). Three-dimensional empirical Bayesian kriging for soil PAHs interpolation considering the vertical soil lithology. *CATENA*, 212, 106098. <https://doi.org/10.1016/j.catena.2022.106098>
- Mićić, K., Bui, HG. & Ninić, J. (2025). Computer-aided ground modelling incorporating soil variability for geotechnical purposes. *Proceedings of the Southeastern Europe Tunnelling Conference*, Belgrade, Serbia, 283-293. DOI:10.5937/SETC25026M
- NSF Unidata. (2025, Januar 15). NetCDF Software. <https://www.unidata.ucar.edu/software/netcdf/>
- Qiu, J., Zhang, N., Yin, Z., Wang, Y., Xu, C. & Zhang, P. (2024). Novel multi-spatial receptive field (MSRF) XGBoost method for predicting geological cross-section based on sparse borehole data, *Engineering Geology*, 338, 107604. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2024.107604>
- Rew, R. K., & Davis, G. P. (1990). NetCDF: An interface for scientific data access. *IEEE Computer Graphics and Applications*, 10(4), 76–82. <https://doi.org/10.1109/38.56302>
- Tran, D.H., Wang, S.J. & Dong, J.J. (2025). Influence of spatial borehole density on estimation of geostatistical properties and construction of heterogeneous hydrogeological models. *Engineering Geology*, 350, 107991. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2025.107991>
- Uteпов, Y., Aldungarova, A., Mukhamejanova, A., Awwad, T., Karaulov, S. & Makasheva, I. (2025). Voxel interpolation of geotechnical properties and soil classification based on Empirical Bayesian Kriging and Best-Fit Convergence Function. *Buildings*, 15, 2452. <https://doi.org/10.3390/buildings15142452>
- Wang, S.J., Nguyen, Q.C., Lu, Y.C., Doyoro, Y.G. & Tran, D.H. (2022). Evaluation of geological model uncertainty caused by data sufficiency using groundwater flow and land subsidence modeling as example. *Bulletin of Engineering Geology and the Environment*, 81, 1–21. <https://doi.org/10.1007/s10064-022-02832-7>
- Wang, Y., & Tian, H.M. (2024). Digital geotechnics: From data-driven site characterisation towards digital transformation and intelligence in geotechnical engineering. *Georisk: Assessment and Management of Risk for Engineered Systems and Geohazards*, 18(1), 8–32. <https://doi.org/10.1080/17499518.2023.2278136>
- Zaresefat, M., Derakhshani, R. and Griffioen, J. (2024). Empirical Bayesian Kriging, a robust method for spatial

data interpolation of a large groundwater quality dataset from the Western Netherlands. *Water*, 16(18), 2581. <https://doi.org/10.3390/w16182581>

Zhao, C., Gong, W., Juang, C.-H., Tang, H., Hu, X., & Wang, L. (2023). Optimization of site exploration program based on coupled characterization of stratigraphic and geo-properties uncertainties. *Engineering Geology*, 317, 107081. <https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2023.107081>

Одрицање од одговорности / Напомена издавача: Изјаве, мишљења и подаци садржани у свим публикацијама су искључиво мишљење појединачних аутора/аутора и сарадника и не представљају ставове СГД и/или уредника. СГД и/или уредници одричу се одговорности за било какве повреде личности или имовине које могу настати као резултат било којих идеја, метода, упутстава или производа на које се упућује у садржају.